

Entrevista com [Jane Rodrigues](#) (Brasil).

Foi convidada por Décio Casarin em 1976 para integrar um grupo de formação em Gestalt no Rio de Janeiro. É pioneira dos cursos de formação de gestalt-terapeutas no Rio. Reconhece como forte influência na sua trajetória a filosofia zen, o budismo tibetano - com o conceito de "impermanência" - e a figura de Laura Perls. Estudou os chacras e fez formação reichiana (47 min; outubro 2004).